

Parâmetros da Consulta

Tribunal: TJ do Maranhão
Assunto: Superendividamento

Filtros Ativos

- Liminar requerida: Indeferidas

BASE TOTAL DE PROCESSOS

496

Sentenças apuradas: 145

Liminares apuradas: 597

Total liminares requeridas: 596

Panorama de Sentenças

Total apurado de processos sentenciados

Resultado	Quantidade	Percentual
Procedente	13	9.0%
Parcial	12	8.3%
Improcedente	80	55.2%
Extinção	0	0.0%
Homologação	40	27.6%
Outros	0	0.0%

Liminares

Total apurado de liminares requeridas

Resultado	Quantidade	Percentual
Total requeridas	596	100%
Deferidas	101	16.9%
Indeferidas	496	83.2%

Número do Processo	Classe	Assunto
08006241220258100058	Inválido	Superendividamento
08001332520258100116	Inválido	Superendividamento
08001633220258100093	Procedimento Comum Cível	Superendividamento
08001750220248100022	Inválido	Superendividamento
08001911920258100119	Inválido	Superendividamento
08002105520258100109	Inválido	Superendividamento
08002222120268100049	Inválido	Superendividamento
08002375720258100135	Inválido	Superendividamento
08002698920258100126	Inválido	Superendividamento
08005251420268100056	Inválido	Superendividamento
08005286920258100131	Inválido	Superendividamento
08005592920258100054	Inválido	Superendividamento
08005592320258100056	Inválido	Cláusulas Abusivas, Superendividamento, Interpretação / Revisão de Contrato
08005629020248100127	Inválido	Superendividamento
08006234020258100086	Inválido	Superendividamento, Tutela de Urgência
08006775520268100026	Inválido	Superendividamento
08006808120258100143	Inválido	Liminar , Superendividamento
08006864020248100138	Procedimento do Juizado Especial Cível	Superendividamento
08007624120268100026	Inválido	Superendividamento
08007812420238100100	Procedimento do Juizado Especial Cível	Superendividamento
08008137520258100062	Inválido	Superendividamento

Número do Processo	Classe	Assunto
08008378020268100026	Inválido	Superendividamento
08008983820268100026	Inválido	Superendividamento
08009024820248100090	Inválido	Superendividamento
08009324620258100091	Inválido	Superendividamento
08009417220268100026	Inválido	Superendividamento
08009507520238100111	Procedimento do Juizado Especial Cível	Superendividamento, EMPrestimo consignado
08009599320268100026	Inválido	Superendividamento
08009713420248100073	Inválido	Superendividamento
08009957220258100026	Inválido	Superendividamento
08010248620258100135	Inválido	Superendividamento
08010467120258100127	Inválido	Superendividamento
08010474520238100121	Inválido	Superendividamento
08010564820238100075	Inválido	Superendividamento
08010611920258100037	Inválido	Superendividamento
08010626120258100115	Inválido	Superendividamento
08010648220258100001	Inválido	Superendividamento
08010693620258100056	Inválido	Superendividamento
08011037820238100121	Cumprimento de sentença	Superendividamento
08011031720258100054	Inválido	Superendividamento, Tutela de Urgência
08011401020258100130	Inválido	Superendividamento
08011556420258100037	Inválido	Superendividamento

Número do Processo	Classe	Assunto
08011941020248100130	Inválido	Superendividamento
08011918620248100055	Inválido	Superendividamento
08017971120248100057	Inválido	Liminar , Superendividamento
08018199720258100101	Inválido	Superendividamento
08018583020248100069	Inválido	Superendividamento
08012815320248100101	Inválido	Superendividamento
08013033820258100114	Inválido	Liminar , Superendividamento
08013757220238100121	Inválido	Superendividamento
08013886120258100134	Inválido	Superendividamento
08014084320258100137	Inválido	Superendividamento
08014259420248100111	Inválido	Superendividamento
08014331920258100117	Inválido	Superendividamento
08015064520258100099	Inválido	Superendividamento
08015144120258100028	Inválido	Superendividamento, Liminar
08015342320258100128	Inválido	EMPréstimo consignado, Superendividamento
08016039420258100115	Inválido	Superendividamento
08017444720258100137	Inválido	Superendividamento
08017609020248100054	Inválido	Superendividamento
08032470620258100040	Inválido	Superendividamento
08051745620248100035	Inválido	Superendividamento
08062530620248100024	Inválido	Superendividamento

Número do Processo	Classe	Assunto
08063956720258100026	Inválido	Superendividamento
08070155720258100001	Inválido	Superendividamento
08076279220258100001	Inválido	Superendividamento
08077943420258100026	Inválido	Superendividamento
08079078520258100026	Inválido	Superendividamento
08085062420258100026	Inválido	Crédito Rotativo, Superendividamento
08087018420258100001	Inválido	Superendividamento
08086737020248100060	Inválido	Superendividamento
08087869220258100026	Inválido	Superendividamento
08087625520258100029	Inválido	Superendividamento
08089462020258100026	Inválido	Superendividamento
08088986120258100026	Inválido	Superendividamento
08089538720258100001	Inválido	Superendividamento
08090547820248100060	Inválido	Liminar , Superendividamento
08091705520258100026	Inválido	Superendividamento
08091746820258100034	Inválido	Superendividamento
08093814920258100040	Inválido	Superendividamento
08095315020258100001	Inválido	Superendividamento
08096006220258100040	Inválido	Superendividamento
08097686420258100040	Inválido	Cláusulas Abusivas, Superendividamento, Cartão de Crédito
08099591220258100040	Inválido	Superendividamento, Liminar

Número do Processo	Classe	Assunto
08103503820248100060	Inválido	Superendividamento
08106956420248100040	Inválido	Superendividamento
08107597720258100060	Inválido	Superendividamento
08112100220248100040	Inválido	Superendividamento
08113798620248100040	Inválido	Superendividamento
08115382820258100029	Inválido	Superendividamento
08118378920258100001	Inválido	Superendividamento
08119271720258100060	Inválido	Superendividamento
08120105020248100001	Inválido	Superendividamento, Liminar
08121297420258100001	Inválido	Superendividamento
08123298120258100001	Inválido	Superendividamento
08124736920248100040	Inválido	Liminar , Superendividamento
08124035220248100040	Inválido	Superendividamento
08124376420248100060	Inválido	Superendividamento
08125987020248100029	Inválido	Superendividamento
08126652220248100001	Inválido	Superendividamento
08127582820258100040	Inválido	Liminar , Superendividamento
08128734920258100040	Inválido	Superendividamento
08129514320258100040	Inválido	Superendividamento
08165075320258100040	Inválido	Superendividamento
08167040820258100040	Inválido	Superendividamento, Liminar
08173643620248100040	Inválido	Superendividamento

Número do Processo	Classe	Assunto
08200060220248100001	Inválido	EMPréstimo consignado, Superendividamento
08200481720258100001	Inválido	Superendividamento
08204874220248100040	Inválido	Superendividamento
08209651620258100040	Inválido	Superendividamento
08212224120258100040	Inválido	Superendividamento
08212536120258100040	Inválido	Superendividamento
08219242120248100040	Inválido	Superendividamento
08222162620248100001	Inválido	Superendividamento
08222613020248100001	Inválido	Superendividamento
08224394220258100001	Inválido	Superendividamento
08223390420248100040	Inválido	Superendividamento
08229972820248100040	Inválido	Superendividamento
08231332520248100040	Inválido	Superendividamento
08230153520258100001	Inválido	Superendividamento
08237903020258100040	Inválido	Superendividamento
08237542220248100040	Inválido	Superendividamento
08239725020248100040	Inválido	Superendividamento
08240807920248100040	Inválido	Superendividamento
08242805220258100040	Inválido	Superendividamento
08244696420248100040	Inválido	Superendividamento
08247276020258100001	Inválido	Superendividamento

Número do Processo	Classe	Assunto
08249192720248100001	Inválido	Superendividamento, Interpretação / Revisão de Contrato
08257868320258100001	Inválido	Superendividamento
08280411420258100001	Inválido	Superendividamento
08285931320248100001	Inválido	Superendividamento
08308342320258100001	Inválido	Superendividamento
08307121020258100001	Inválido	Superendividamento
08323048920258100001	Inválido	Superendividamento
08333857320258100001	Inválido	Superendividamento
08334333220258100001	Inválido	Superendividamento, Liminar
08339097020258100001	Inválido	Superendividamento
08360379720248100001	Inválido	Superendividamento
08367019420258100001	Inválido	Superendividamento
08376485120258100001	Inválido	Superendividamento
08433524520258100001	Inválido	Liminar , Superendividamento
08439275320258100001	Inválido	Superendividamento
08529658920258100001	Inválido	Superendividamento
08132696320258100060	Inválido	Superendividamento
08134295120258100040	Inválido	Superendividamento
08134612620248100029	Inválido	Superendividamento
08137274320258100040	Inválido	Superendividamento
08137598120258100029	Inválido	Liminar , Superendividamento

Número do Processo	Classe	Assunto
08138905620258100029	Inválido	Superendividamento
08138995220248100029	Inválido	Superendividamento
08139728820248100040	Inválido	Superendividamento
08145629820248100029	Inválido	Superendividamento
08146090520258100040	Inválido	Superendividamento
08148870620258100040	Inválido	Superendividamento
08149317920248100001	Inválido	Superendividamento
08151227020258100040	Inválido	Superendividamento
08151279220258100040	Inválido	Superendividamento
08153793220248100040	Inválido	Liminar , Superendividamento
08155178220258100001	Inválido	Superendividamento
08156001820258100060	Inválido	Superendividamento
08158199120258100040	Inválido	Superendividamento
08002395420268100050	Procedimento do Juizado Especial Cível	Superendividamento
08003229520238100011	Cumprimento de sentença	Protesto Indevido de Título, Tarifas, Superendividamento, Indenização por Dano Material
08002783420248100046	Procedimento do Juizado Especial Cível	Superendividamento
08003108420258100149	Inválido	Superendividamento
08005251520238100025	Procedimento do Juizado Especial Cível	Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Superendividamento
08009603720238100009	Procedimento do Juizado Especial Cível	Superendividamento
08013346720258100014	Procedimento do Juizado	Superendividamento

Número do Processo	Classe	Assunto
	Especial Cível	
08017409020248100154	Procedimento do Juizado Especial Cível	Superendividamento
08018586020248100059	Procedimento do Juizado Especial Cível	Superendividamento
08025133620258100014	Procedimento do Juizado Especial Cível	EMPréstimo consignado, Superendividamento
08026106620238100059	Procedimento do Juizado Especial Cível	Superendividamento
08000168520268100120	Inválido	Superendividamento
08000204320258100093	Inválido	Superendividamento
08000643620268100058	Inválido	Superendividamento
08000778920268100040	Inválido	Superendividamento
08000944820268100001	Inválido	Superendividamento
08001101620258100040	Inválido	Superendividamento
08019574620248100086	Inválido	Superendividamento
08019293720258100056	Inválido	Superendividamento
08019307020258100040	Inválido	Superendividamento
08019493420258100054	Inválido	Superendividamento
08020118920258100049	Inválido	Superendividamento
08019665120258100028	Inválido	Superendividamento
08020135020248100031	Inválido	Superendividamento
08019969220258100026	Inválido	Superendividamento
08019842620258100108	Inválido	Superendividamento

Número do Processo	Classe	Assunto
08020563220258100037	Inválido	Liminar , Superendividamento
08020810920258100049	Inválido	Superendividamento
08020991320258100087	Inválido	Superendividamento
08021053120258100051	Inválido	Superendividamento
08021380820248100099	Inválido	Superendividamento
08021517020258100099	Inválido	Superendividamento
08021806520258100085	Inválido	Superendividamento
08022000620258100037	Inválido	Superendividamento
08021950520258100127	Inválido	Superendividamento
08022261020258100035	Inválido	Liminar , Superendividamento
08021512320248100126	Inválido	Superendividamento
08023099320248100024	Inválido	Superendividamento
08022692920258100040	Inválido	Superendividamento